

«ФЕНОМЕН ДИКОБРАЗУ» В МЕНЕДЖМЕНТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Клименко А.

Науковий керівник: Крижко В.

«PORCHID PHENOMENON» IN EDUCATIONAL MANAGEMENT IN UKRAINE

Klymenko A.

Supervisor: Kryshko W.

Держава Україна четвертий рік боронить свої території, громадян, політичну конструкцію та національну самоідентичність від агресивного північного ворога. «Завжди українці, коли здобували незалежність, думали, що це назавжди. Це велика омана. За незалежність треба боротися щодня. Не можна допустити Нової Руїни в долі України» [2].

Ми віримо в нашу перемогу й торжество справедливості. Україна за роки війни зміцнилася. Стосовно «паралелі» агресивної війни проти України цікавою є думка філософа Г. Гегеля, який намагався обґрунтувати високу значущість війн і їх роль у відтворенні ідентичності нації: «Народи виходять із війн не тільки зміцнілими завдяки зовнішнім війнам нації, усередині яких діють нездоланні протиріччя, але й отримують внутрішній спокій» [3].

Спроби затягнути Україну до імперії як малоросів марні. Український письменник, сотник Армії УНР, Євген Маланюк ще у 20-х роках минулого століття писав: «Малоросійство бо – наша історична хвороба (В. Липинський називав її хворобою бездержавності), хвороба многовікова, отже хронічна. Ні часові застрики, ні навіть хірургія – тут не допоможуть. Її треба буде довгі-довгі десятиліття ізживати. Всупереч популярній у нас думці, малоросійство то не москвофільство, і не ще яке-небудь фільство. То – неміч, хвороба, каліцтво внутрішньонаціональне. Це – національне пораженство. Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна, і тотальна капітуляція. Капітуляція ще перед боєм» [5].

Ми здійснили спробу порівняння ставлення фашистських окупантів

(1941–1943 років) та рашистської окупації 2022–2025 років. Німецькі окупанти не забороняли роботу українських шкіл, учителі мали бронь. Але під заборонаю було вивчення російської мови та користування більшовистськими матеріалами. Наразі в освіті тимчасово окупованих територій заборонено, нищиться все українське. У першу чергу, мова та історія. Ми уважно вивчили дослідження Петра Панченка, Володимира Гінда, Олександра Міхна, Івана Кравчука, Марії Бистої щодо освіти України на окупованих територіях часу Другої світової війни (рейхскомісаріат «Україна»).

Президент Європейської комісії, вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу, Урсула фон дер Ляєн в березні 2025 року на «Securing Our Future London Summit» запропонувала країнам Європи перетворити Україну у «*steel porcupine*» (сталевого дикобраза), якого не зможуть «переварити» потенційні загарбники. Уперше образ дикобраза щодо військової політики держави запровадив американський професор відділу Strategic and Operational Research в U.S. Naval War College Вільям С. Мюррей (William S. Murray).

Захід прагне перетворити Україну на «наїжаченого дикобраза», озброєного західною зброєю, якісною підготовкою й іншою підтримкою, тож агресор буде не в змозі її завоювати. Для України стратегія «дикобраза» означає підтримку своєї економіки для виробництва озброєнь, доведення технологій до стандартів НАТО та підтримки потужної армії в довгостроковій перспективі. Прикладом країн «дикобразів» є Ізраїль, Швейцарія, Фінляндія.

Війна спровокувала надзвичайні організаційні форми освітньої політики й освітнього менеджменту України на період військового стану. Основні чинники – загроза життю суб'єктам освіти, руйнування освітньої інфраструктури та переміщення здобувачів освіти на безпечні території та за кордон. Професор В. Савчук посилається на думку, що війна посилила «градус невизначеності» в самій Україні та в усьому її оточенні. І це дало можливість зрозуміти, наскільки крихкими й безіммунітетними щодо драматичних змін реальності є наші соціальні та педагогічні платформи, і водночас які нові

можливості відкриваються для освіти та педагогічної науки загалом [6].

Нам необхідно філософськи підійти до драматичної думки: «Чи був порядок, зламаній війною, досконалим? Чи була наша педагогічна концепція довоєнної реальності спроможною протистояти іншій, ворожій соціальній практиці?»

Філософи В. Воронкова, С. Клепко, В. Андрущенко, В. Нікітенко апріорі висловили своє бачення ситуації розвитку воєнних подій в Україні. Ми також приймаємо думку, що, починаючи з 2014 року, Україна вступила в епоху «Нової руїни» свого цивілізаційного історичного розвитку. Названі філософи започаткували ключові поняття феномену «дикобразу» в освіті – це «філософія перемоги» та «педагогіка перемоги». Ці поняття обслуговують царину національної освіти й потребують виваженої, критичної інституалізації.

Про який формат перемоги має йти мова? Перемогу розглядають як внутрішній розвиток, життєву позицію та прояв зрілості, а не лише як результат військових успіхів. Сучасна освіта потребує переосмислення понять успіху, лідерства та досягнення – у площині гуманістичних цінностей. Це вимагає інтеграції філософських підходів до понять буття, свободи, самореалізації з педагогічною практикою. Хронологічна реальність нашої амбітності щодо «перемоги» виглядає таким чином: Перемога (2023 р.) – Мир (2024 р.) – Перемир'я – Вживання (2025 р.). Як бачимо, наш «їжачок-дикобраз» ще малий і слабенький. Освіта зобов'язана стати його нянею та гувернанткою. Освітні кластери на кожному віковому етапі здобувача мають учити його боронити Батьківщину. Північний агресор – територіальна загроза, вирок безпеці багатьох наших майбутніх поколінь. Убезпечити державу й освіту – це не лише розмістити заклади освіти під землею. Доцільно й максимально мають бути використані ресурси кожної освітньої компоненти. Визначені компетентності повинні мати імперативний характер в освітніх програмах кожного закладу освіти. Вони мають бути перекладеними з теоретичного рівня на рівень практичної фізичної спроможності кожного здобувача, аби сповна реалізувати заповідь Р. Кіплінга до молоді: «Будь приготуваний!» Але основне в цьому

напрямі менеджменту освіти – трансформувати, олюднити невпинний процес непорушного становлення переконаного громадянина України. Їх Вітчизна тут, у Запоріжжі, Полтаві, Одесі, а не за кордоном. Перемогти – значить не уникнути вибору, не втекти від екзистенційного страху, а прийняти його як умову автентичного буття. Перемога в цьому розумінні – це не результат битви, а сміливість бути. Перемога – це не коли завершилась війна, а коли ми почали творити зміст того, заради чого вона велась.

У педагогічному дискурсі перемога набуває змісту не лише як результат, а як процес внутрішньої трансформації особистості. Це не точка фіксації успіху, а тривалий шлях самопізнання, самотворення та виявлення потенціалу суб'єкта навчання.

У педагогіці перемога – це не лише результат (наприклад, оцінка, конкурс), а насамперед процес зростання особистості. В інклюзивній освіті перемогою вважають навіть малий поступ дитини з особливими потребами – не об'єктивний стандарт, а особистий прогрес. Отже, у педагогіці перемога – це персоналізований, еволюційний процес, вкорінений у цінності довіри, підтримки й автономії [1].

Педагогіку миру розглядають як освітню парадигму та педагогічний проект, що вважають надзвичайно важливими й вартими досконалого вивчення в прагненні до сталого миру. У цьому випадку «найжачитися» прийняти метафору дикобразу необхідно самій конкретній особистості.

В епоху VUCA — BANI світів і воєнних руйнувань освітньої та цивільної інфраструктури немає остаточного розв'язання проблеми чи остаточної кінцевої точки, а лише постійне оновлення, яке адаптується до обставин, що постійно змінюються. Еволюція й конкуренція в людській цивілізації досягли рівня, на якому домінування відбувається в інтелектуальній сфері, а тому «дикобраз» має підштовхувати здобувачів до якісних проривних знань.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. Педагогіка миру: актуальність теорії та практики. *Вища освіта України*. 2014. № 2. С. 5–12.

2. Візії та світанки освіти. Колективна монографія / За ред. В. Курила. Київ : ФОП Самченко А. М., 2025. 358 с.
3. Гегель Г. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. Київ : Юніверс, 2000. 336 с.
4. Клепко С. Ф. Педагогіка миру і філософія війни: пошук істини. *Постметодика*. 2016. № 2. С. 21–23.
5. Маланюк Є. Гомін України. Торонто, 1966. Т. 2. С. 131.
6. Савчук Володимир. Невизначеність як середовище для створення смислів і цінностей. URL : <https://iib.com.ua/ru/novosti-mib/item/5886-neviznachenist-yak-seredovische-dlya-stvorenniya-smisliv-i-tsinnostey.html> (дата звернення: 18.10.2025).